

USO DAS ESPÁTULAS CONTACT GOLD PARA OTIMIZAÇÃO DO TEMPO E DA QUALIDADE EM RESTAURAÇÕES CLASSE II: DESCRIÇÃO ILUSTRADA DA TÉCNICA

ISSN 3085-8097

Using contact gold spatulas to optimize time and quality in class ii restorations: an illustrated description of the technique

Volume 2
Número 2
Abr-Jun 2026

André Vinícius Fagundes Drummond¹
Fabrício Campos Machado²

REVISÃO DE LITERATURA

RESUMO

As restaurações proximais em resina composta em dentes posteriores são amplamente utilizadas, porém representam um desafio clínico devido à contração de polimerização, ao risco de incorporação de bolhas e à dificuldade de restabelecimento de um ponto de contato firme e anatômico, essencial para a saúde periodontal. O objetivo deste trabalho foi descrever uma técnica operatória de reconstrução de paredes proximais em cavidades de Classe II utilizando a espátula Contact Gold® (TDV). Para o treinamento e padronização do operador, foram restauradas 20 cavidades (3 mm² de área e 2 mm de profundidade) em manequins de resina utilizando a resina composta Forma, o sistema adesivo Ambar Universal e o fotopolimerizador Rádi-Cal (SDI). A técnica baseia-se no isolamento absoluto do campo, posicionamento de matriz seccional com cunha anatômica e aplicação do protocolo adesivo. O incremento de resina na caixa proximal foi manipulado com a espátula Contact Gold® (TDV) em uma angulação de 45 graus contra as margens cavitárias. O revestimento de nitreto de titânio do instrumento evitou o "efeito rebote" do compósito, e sua espessura milimétrica permitiu a escultura precisa da crista marginal. A translucidez do corpo da espátula possibilitou realizar a fotoativação inicial mantendo a pressão mecânica contra o dente adjacente, transformando a cavidade em Classe I de forma previsível e sem deformações na matriz. Conclui-se que o uso da espátula Contact Gold® (TDV) otimiza o tempo operatório e pode melhorar a adaptação marginal interproximal, minimizar a necessidade de acabamentos invasivos com brocas e favorecer a longevidade clínica e periodontal da restauração.

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 – Doutor em Odontologia; Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

Palavras-chave: Odontologia. Resinas Compostas. Restauração Dentária Permanente

ABSTRACT

Proximal composite resin restorations in posterior teeth are widely used; however, they represent a clinical challenge due to polymerization shrinkage, the risk of void incorporation, and the difficulty of re-establishing a tight and anatomic contact point, which is essential for periodontal health. The objective of this study was to describe an operative technique for reconstructing proximal walls in Class II cavities using the Contact Gold® (TDV) spatula. For operator training and standardization, 20 cavities (in area and in depth) were restored in resin manikins using Forma composite resin, Ambar Universal adhesive system, and a Radium-Cal (SDI) light-curing unit. The technique is based on absolute field isolation, positioning of a sectional matrix with an anatomical wedge, and application of the adhesive protocol. The resin increment in the proximal box was manipulated with the Contact Gold® (TDV) spatula at a 45-degree angle against the cavity margins. The instrument's titanium nitride coating prevented the composite's "rebound effect," and its millimetric thickness allowed for precise sculpting of the marginal ridge. The translucency of the spatula's body enabled initial light-curing while maintaining mechanical pressure against the adjacent tooth, predictably transforming the cavity into Class I without matrix deformations. It is concluded that the use of the Contact Gold® (TDV) spatula optimizes operative time and can improve interproximal marginal adaptation, minimize the need for invasive finishing with burs, and favor the clinical and periodontal longevity of the restoration.

Keywords: Dentistry. Composite resins. Dental restoration

INTRODUÇÃO

As restaurações proximais em resina composta são muito utilizadas na reabilitação de dentes posteriores por permitirem recuperar forma e função de maneira conservadora. Apesar das vantagens estéticas e clínicas, o sucesso dessas restaurações depende de vários fatores, como técnica operatória, comportamento do material e condições do meio bucal. Um dos principais desafios é a contração da polimerização, que pode gerar tensões internas e comprometer a adaptação do material às paredes da cavidade, favorecendo infiltração e falhas clínicas ao longo do tempo. Além disso, a própria conversão do material durante a fotoativação influencia diretamente suas propriedades mecânicas e durabilidade, mostrando que o controle adequado das etapas clínicas é essencial para um bom resultado restaurador (Machado; Rodrigues; Arrais, 2012; Pinheiro et al., 2025; Cunha et al., 2022).

O ponto de contato proximal tem um papel importante na estabilidade dentária e na saúde do periodonto, pois evita a retenção e ajuda a preservar a gengiva. Contatos inadequados podem favorecer inflamação e perda de inserção periodontal, além de prejudicar o sucesso a longo prazo da restauração. Estudos mostram que restaurações proximais estão associadas a alterações periodontais quando não estão bem adaptadas, reforçando a necessidade de planejamento cuidadoso e execução correta. Além disso, a adaptação marginal e o controle do contato, e da umidade influenciam a qualidade da restauração, já que a perda de

firmeza do contato pode ocorrer com o tempo, exigindo atenção durante a execução do procedimento (Irum et al., 2022; Mohammadullah, 2022; Jokstad et al., 2007; Lww, 2025).

A técnica incremental é utilizada na inserção de resinas compostas por permitir melhor controle da contração de polimerização e da adaptação do material às paredes da cavidade. Ao inserir a resina em camadas menores, é possível reduzir tensões internas e melhorar o grau de conversão do material, favorecendo suas propriedades mecânicas. Mesmo assim, a contração é uma característica das resinas compostas e pode gerar efeitos negativos na interface dente-restauração, sendo influenciada por fatores como espessura do incremento e técnica de foto ativação. Dessa forma, a escolha da técnica e o domínio clínico do dentista são fundamentais para minimizar defeitos e garantir melhor desempenho restaurador (Capellán López et al., 2023; Chieh; Lucena; Furuse, 2019; Pinheiro et al., 2025; Cunha et al., 2022).

A instrumentação feita durante a inserção da resina composta também pode influenciar o resultado final da restauração, já que interfere na adaptação do material e na formação de defeitos internos. Isso pode favorecer aprisionamento de bolhas ou irregularidades, comprometendo propriedades mecânicas e longevidade clínica. A interação entre instrumento, técnica e material restaurador deve ser considerada em conjunto, pois a qualidade da inserção e do contato proximal está relacionada à estabilidade clínica e à prevenção de complicações periodontais. Assim, a escolha adequada da instrumentação e o domínio da técnica operatória são fatores importantes para alcançar resultados mais previsíveis (Irum et al., 2022; Mohammadullah, 2022; Lww, 2025).

O objetivo deste trabalho foi descrever a técnica operatória de reconstrução de paredes proximais em cavidades de Classe II utilizando a espátula Contact Gold® (TDV), um instrumento que pode contribuir para o restabelecimento do ponto de contato interproximal e na redução de defeitos estruturais internos das restaurações em resina composta.

METODOLOGIA

Trata-se de uma descrição de técnica do uso da espátula Contact Gold da marca TDV, embasada pela literatura disponível, e com imagens feitas pela experimentação dos próprios autores, associada à indicação presente na indicação e bula fornecida pelo fabricante. Foram utilizados manequins de resina com preparos de 3mm² e profundidade de 2 mm. Foram restauradas 20 cavidades para que o uso se tornasse comum para o operador (Figura 1).

Figura 1 - Medida e marcação para o preparo; Preparo com broca carbide em baixa rotação; conformação proximal da cavidade após o preparo.

A resina Forma (Ultradent) foi o material restaurador de escolha, colocado em incrementos de 2mm e o Ambar Universal (FGM) foi o sistema adesivo de escolha, em duas camadas sendo a última fotoativada. A fotoativação foi realizada com fotopolimerizador Rádi-Cal (SDI) (Figura 2).

Figura 2 - Espátulas Contact Gold (TDV), Resina Forma (Ultradent), Adesivo Universal Ambar (FGM) e Fotopolimerizador Rádi-Cal (SDI).

DESCRIÇÃO TÉCNICA

A reconstrução da crista marginal e da parede proximal em cavidades de Classe II representa um dos maiores desafios na dentística restauradora direta, visto que a obtenção de um ponto de contato firme e de uma anatomia correta depende diretamente do sistema de matrizes escolhido e da correta manipulação do compósito (Loomans et al., 2006). Após a remoção do tecido cariado ou da restauração insatisfatória, na clínica deve se proceder o isolamento absoluto do campo operatório para garantir o controle da umidade e a consequente longevidade do procedimento adesivo (Opdam et al., 2014). Na sequência do protocolo clínico, uma matriz parcial pré-curvada deve ser posicionada associada a uma cunha anatômica com o sistema de preferência do operador com a finalidade de produzir um afastamento dental dinâmico e compensar a espessura da matriz metálica (Loomans et al., 2010) (Figura 3). Por fim, realiza-se o protocolo adesivo de acordo com as instruções do fabricante do sistema selecionado, deixando o elemento dental preparado para a inserção resinosa.

Figura 3 - Vista oclusal do elemento dental, com a matriz parcial e cunha posicionados demonstrando o correto selamento cervical. Fonte: autoria própria.

A espátula Contact Gold® (TDV) destaca-se no mercado pelo seu desenho anatômico e pelo revestimento de nitreto de titânio, que minimiza significativamente a adesividade da resina ao instrumento, facilitando o escoamento e a escultura primária (Baratieri; Monteiro, 2015). Para iniciar a reconstrução da parede, uma pequena porção de resina composta é posicionada contra a matriz na região profunda da caixa proximal. Utilizando a extremidade mais fina e afilada da espátula Contact Gold® (TDV), o incremento é delicadamente pressionado contra a parede axial e contra as margens vestibular e lingual ou palatina. A angulação do instrumento deve ser mantida em aproximadamente 45 graus em relação à matriz, empurrando a resina de encontro ao dente adjacente para garantir a ausência de bolhas ou fendas na interface dente-restauração. Com a face plana e ligeiramente curva da espátula Contact Gold® (TDV), realiza-se o movimento de tração suave de vestibular para a face lingual ou palatina, desenhando o topo da crista marginal, aproveitando que a flexibilidade e a espessura ultrafina do instrumento permitem deslizar entre a matriz e a resina sem deformar a tira metálica

Figura 4 - Detalhe clínico mostrando a espátula Contact Gold® (TDV) adaptando o incremento de resina contra a matriz parcial na caixa proximal. Fonte: autoria própria

Antes da fotoativação do material, a ponta fina da espátula Contact Gold® (TDV) deve ser utilizada para remover excessos de resina que possam ter excedido o limite oclusal. O instrumento deve ser limpo com o auxílio de uma gaze seca e pressionado no centro da matriz em direção ao dente vizinho para assegurar o máximo restabelecimento do ponto de contato interproximal. Neste momento a resina deve ser fotoativada, o que pode ser feito com o instrumento em posição, já que o corpo da espátula é translúcido. (Figuras 5 e 6)

Figura 5 - Vista da crista marginal já esculpida e regularizada com o instrumento durante a fotoativação.
Fonte: autoria própria.

Figura 6 - Aspecto da resina fotoativada após utilização da espátula Contact Gold. Fonte: autoria própria.

Com a parede proximal devidamente polimerizada e a cavidade transformada de Classe II para Classe I, remove-se o anel, a cunha e a matriz para facilitar o acesso visual e instrumental do operador. Procede-se com a técnica incremental clássica para o preenchimento da caixa oclusal remanescente com resinas de dentina e esmalte, realizando-se a fotoativação a exemplo de uma restauração convencional.

A utilização de espátulas com revestimento especial, como a Contact Gold® (TDV), reduz sensivelmente o tempo operatório por evitar o chamado efeito rebote, característica indesejada em que a resina traciona de volta ao afastar o instrumento convencional (Conceição, 2007). Além disso, a espessura milimétrica de suas pontas ativas é crucial para que o operador consiga delimitar com precisão a ameia oclusal e a crista marginal sem gerar degraus ou sobrecontornos na face proximal. Essa previsibilidade diminui drasticamente a necessidade de acabamento posterior com brocas ou tiras de lixa abrasivas na região interproximal, o que preserva a integridade do periodonto de proteção e otimiza o resultado estético e funcional do procedimento executado (Baratieri; Monteiro, 2015).

DISCUSSÃO

A resina composta é utilizada como material restaurador direto na Odontologia por permitir reabilitar forma, função e estética dentária com abordagem conservadora. Seu uso clínico está associado às propriedades mecânicas e adesivas do material, além da técnica operatória empregada. Entretanto, apesar das vantagens, o comportamento físico durante a polimerização ainda representa um desafio importante para a longevidade das restaurações (Hamdy, 2021).

Durante a fotoativação ocorre a conversão dos monômeros em polímeros, processo que gera contração volumétrica e desenvolvimento de tensões internas. Essas tensões podem causar deformação das estruturas dentárias e comprometer a aderência, favorecendo microtrincas e falhas marginais (Suliman; Boyer; Lakes, 1994). Isso depende de fatores como composição da matriz orgânica, quantidade de carga inorgânica, intensidade luminosa e tempo de exposição.

Além disso, a contração de polimerização está relacionada ao grau de conversão do material e ao protocolo de fotoativação utilizado. Estudos mostram que o controle dessas variáveis pode reduzir tensões e melhorar o desempenho clínico da restauração (Ferracane et al., 2019). Novos componentes têm sido desenvolvidos com o objetivo de minimizar esse efeito e melhorar a biocompatibilidade, evidenciando a evolução constante dos materiais restauradores (Abd El-Malek et al., 2022).

Outro aspecto relevante envolve a técnica incremental, utilizada para controlar a contração e melhorar a adaptação às paredes da cavidade. Camadas mais finas favorecem melhor distribuição de tensões e maior conversão polimérica, contribuindo para resultados clínicos mais previsíveis e redução de defeitos estruturais.

A presença de bolhas e porosidades nas restaurações de resina composta é um fenômeno relatado tanto em estudos laboratoriais quanto clínicos. Esses defeitos podem surgir durante a inserção ou manipulação do material e estão associados ao método de preparo, viscosidade do compósito e técnica operatória adotada (Prause et al., 2023). Irregularidades internas influenciam propriedades físicas importantes, como resistência mecânica e estabilidade estrutural, além de favorecer absorção de água e degradação progressiva do material restaurador. A literatura aponta que a composição da resina e o método de polimerização exercem influência direta na formação desses vazios, impactando o desempenho clínico e a durabilidade das restaurações (Hamdy, 2021).

A análise microestrutural por técnicas de microscopia e microtomografia tem permitido identificar defeitos associados à manipulação manual e ao processamento do material, demonstrando a importância do controle técnico durante a inserção clínica. Assim, minimizar a incorporação de bolhas representa um passo essencial para garantir integridade estrutural e desempenho restaurador adequado (Prause et al., 2023).

A adaptação marginal é considerada um dos principais critérios de sucesso em restaurações com resina composta. Margens mal adaptadas podem resultar em infiltração e recidiva de lesões cariosas, comprometendo a longevidade do tratamento restaurador (Shortall, 1982). Esse processo está frequentemente relacionado às tensões geradas durante a contração de polimerização e à técnica restauradora utilizada.

Estudos falam que diferentes materiais e estratégias restauradoras influenciam diretamente a formação de lacunas marginais e a qualidade da interface adesiva. O uso de bases intermediárias ou compósitos com diferentes viscosidades pode melhorar a adaptação e reduzir microdefeitos interfaciais (Rodrigues et al., 2017).

Além disso, a integridade marginal está relacionada à manutenção da saúde periodontal e à estabilidade funcional do ponto de contato proximal. Restaurações adequadamente adaptadas reduzem retenção de biofilme e contribuem para melhor distribuição das forças mastigatórias, reforçando a importância da execução técnica adequada durante o procedimento restaurador.

A instrumentação utilizada durante a inserção e modelagem da resina composta exerce influência direta na qualidade final da restauração. Propriedades superficiais das espátulas, como rugosidade e aderência ao material, podem interferir na manipulação, compactação e acabamento do compósito. Instrumentos com maior

adesividade podem dificultar a inserção homogênea e favorecer incorporação de bolhas ou irregularidades internas.

Evidências laboratoriais demonstram que a forma de manipulação e compactação do material influencia a formação de porosidades e a adaptação às paredes cavitárias, indicando que variáveis operatórias estão diretamente relacionadas ao desempenho restaurador (Prause et al., 2023). Dessa forma, a escolha adequada da instrumentação e a técnica de uso tornam-se fatores importantes para reduzir defeitos estruturais.

Além disso, estudos sobre comportamento do material durante a polimerização indicam que a interação entre técnica clínica e propriedades físicas do compósito influencia a qualidade final da restauração. Uma manipulação controlada, associada à instrumentação adequada, pode favorecer inserção mais uniforme e melhor integridade estrutural, contribuindo para maior previsibilidade clínica (Ferracane et al., 2019).

CONCLUSÃO

Conclui-se que a espátula Contact Gold® (TDV) configura-se como uma ferramenta eficaz e previsível para a simplificação da técnica de reconstrução de paredes proximais em cavidades de Classe II, convertendo-as com segurança em cavidades de Classe I. As propriedades superficiais do instrumento, conferidas pelo revestimento de nitreto de titânio, associadas à espessura milimétrica de suas pontas ativas, eliminam o efeito rebote da resina e reduzem de forma significativa o risco de formação de lacunas marginais, sobrecontornos e aprisionamento de bolhas de ar na interface dente-restauração. Além disso, a translucidez característica do corpo da espátula permite que o operador execute a fotoativação inicial mantendo o instrumento ativamente posicionado contra a matriz, o que otimiza de maneira controlada o restabelecimento de um ponto de contato firme, justo e anatômico, preservando a integridade do periodonto de proteção e minimizando a necessidade de acabamentos invasivos com brocas. Estudos laboratoriais com dentes naturais ou bovinos, bem como estudos clínicos podem trazer respostas aplicáveis à mudança de protocolo restauradores tanto no âmbito privado, quanto no contexto do Sistema Único de Saúde.

REFERÊNCIAS

ABD EL-MALEK, F. et al. Effect of preheating on polymerization shrinkage strain of resin composite materials. **Bulletin of the National Research Centre**, v. 46, n. 1, p. 1–8, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1186/s42269-022-00741-z>.

BARATIERI, L. N.; MONTEIRO JÚNIOR, S. **Odontologia Restauradora: Fundamentos e Possibilidades**. 2. ed. São Paulo: Santos, 2015.

CAPELLÁN LÓPEZ, A. J. et al. **Efeito da contração e estresse de polimerização em resinas compostas reforçadas por nanofibras: revisão sistemática**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2023.

CHIEH, Y. Y.; LUCENA, F. S.; FURUSE, A. Y. **Estresse de contração de polimerização de resinas compostas convencionais e bulk fill: revisão de literatura**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2019.

CONCEIÇÃO, E. N. **Dentística: Saúde e Estética**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

CUNHA, B. M. M. et al. Resina composta bulk-fill. **Revista Científica FACS**, v. 22, n. 1, p. 1–9, 2022.

FERRACANE, J. L. et al. Polymerization shrinkage of resin-based composites for dental restorations. **Dental Materials**, v. 35, n. 12, p. 1729–1740, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.dental.2019.08.116>.

HAMDY, T. M. Polymerization shrinkage in contemporary resin-based dental composites: a review article. **Egyptian Journal of Chemistry**, v. 64, n. 6, p. 3087–3094, 2021. DOI: <https://doi.org/10.21608/ejchem.2021.60131.3286>.

IRUM, B. et al. Effect of dental proximal restorations on periodontal health in patients. **Journal of Ayub Medical College Abbottabad**, v. 34, n. 2, p. 320–324, 2022.

JOKSTAD, A. et al. The long-term effect of a composite resin restoration on proximal contact tightness. **Journal of Dentistry**, v. 35, n. 6, p. 467–472, 2007.

LOOMANS, B. A. C. et al. Comparison of proximal contacts of class II resin composite restorations in vivo. **Operative Dentistry**, v. 31, n. 6, p. 688-693, 2006.

LOOMANS, B. A. C. et al. Proximal contact tightness of posterior composite restorations with proximal box elevations. **Journal of Dentistry**, v. 38, n. 2, p. 134-139, 2010.

MACHADO, B. S.; RODRIGUES, J. A.; ARRAIS, C. A. G. A importância da polimerização de resinas compostas – grau de conversão. **Revista Saúde**, v. 6, n. 2, p. 45–52, 2012.

MOHAMMADULLAH. Evaluation of contact area accuracy in fixed prosthesis and its role in preventing periodontal disease. **Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology**, v. 29, n. 3, p. e354–e361, 2022.

OPDAM, N. J. M. et al. Longevity of posterior composite restorations: a systematic review and meta-analysis. **Journal of Dental Research**, v. 93, n. 10, p. 943-949, 2014.

PINHEIRO, A. B. L. et al. Efeito da técnica de fotopolimerização na resistência mecânica de resinas compostas: revisão de literatura. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 7, n. 1, p. 45–56, 2025.

PRAUSE, E. et al. Microstructural investigation of hybrid CAD/CAM restorative dental materials by micro-CT and SEM. **Dental Materials**, v. 40, n. 6, 2023. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.07341>.

RODRIGUES, R. F. et al. Marginal adaptation in proximal cavities restored with composites. **Brazilian Dental Science**, v. 20, n. 4, p. 87–94, 2017. DOI: <https://doi.org/10.14295/bds.2017.v20i4.1441>.

SHORTALL, A. Microleakage, marginal adaptation and composite resin restorations. **British Dental Journal**, v. 153, n. 8, p. 223–225, 1982. DOI: <https://doi.org/10.1038/sj.bdj.4804895>.

SULIMAN, A. H.; BOYER, D. B.; LAKES, R. S. Polymerization shrinkage of composite resins: comparison with tooth deformation. **Journal of Prosthetic Dentistry**, v. 71, n. 1, p. 7–12, 1994. DOI: [https://doi.org/10.1016/0022-3913\(94\)90247-X](https://doi.org/10.1016/0022-3913(94)90247-X).

